

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PLANEJADA

[Engenharia, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 09/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11535355

Eder de Souza; Milson Mesquita Maia; Adilson Corrêa; Adriano Brasil Pinheiro; Eduardo Araújo Temistocles; Orientador: Sandy Rebelo Bandeira

RESUMO: A captação de águas pluviais planejada é uma prática sustentável que envolve a coleta e armazenamento da água da chuva para seu posterior uso. Ou seja, este método busca mitigar problemas relacionados à escassez de água, especialmente em regiões onde recursos hídricos são limitados. O processo geralmente envolve a instalação de sistemas de captação, como telhados verdes, cisternas ou tanques de armazenamento, e sua integração em edifícios ou infraestrutura urbana.

Ao planejar a captação de águas pluviais, é essencial considerar fatores como a precipitação local, a demanda de água, a qualidade da água coletada e os métodos de tratamento necessários. Além disso, a manutenção adequada dos sistemas de captação é fundamental para garantir sua eficácia ao longo do tempo.

Palavras chave: Captação de águas pluviais, armazenamento, escassez, captação.

INTRODUÇÃO

Os benefícios da captação de águas pluviais planejada incluem a redução do consumo de água potável, a minimização da erosão do solo e a prevenção de inundações urbanas. Além disso, essa prática promove a conscientização sobre a conservação de recursos naturais e contribui para a sustentabilidade ambiental das comunidades.

No entanto, desafios como a necessidade de investimentos iniciais significativos, questões regulatórias e técnicas, e a falta de conscientização podem dificultar a adoção generalizada da captação de águas pluviais planejada. Portanto, é importante promover políticas públicas e incentivos que incentivem sua implementação, visando garantir o uso responsável e eficiente dos recursos hídricos.

O aproveitamento da água da chuva é uma técnica bastante difundida em regiões com sérios problemas de escassez de água. Em ilhas, se torna uma alternativa complementar em situações de ineficiência ou ausência de serviço de abastecimento. Neste contexto, destaca-se o exemplo do arquipélago de Fernando de Noronha que, desde 1949, conta com um sistema de captação e armazenamento de água de chuva que fora construído pelas forças norte-americanas (MAY, 2004).

É contraditório que em regiões insulares da Amazônia, conhecidas por sua abundância de água doce, haja problemas no abastecimento de água através da chuva. É difícil de entender como uma área que é reconhecida globalmente como a maior fonte de água doce superficial esteja enfrentando dificuldades relacionadas ao fornecimento de água.

Observando o cenário atual das famílias amazonenses, percebe-se que existe uma grande preocupação com o custo da água que a empresa prestadora de serviço fornece. A cada ano o valor da tarifa aumenta, levando o orçamento das famílias para o vermelho. Como consequência as famílias têm seu abastecimento de água cortado, ou até mesmo se sujeitando a ilegalidade. Nesta circunstância pensou-se na seguinte

questão: Como reduzir o custo da conta de água fornecida pela empresa prestadora de serviço? E obtive-se como resposta:

Por meio de um sistema organizado de coleta, no entanto, essa solução não era satisfatória. Considerava-se a possibilidade de um sistema de coleta acessível para qualquer família e que pudesse ser adaptado a qualquer tipo de residência. Foram examinados diferentes materiais, escolhendo aqueles que melhor se encaixassem sem aumentar os custos para as famílias.

Com isso, o objetivo desse trabalho é divulgar o panorama geral das experiências e das pesquisas sobre o aproveitamento da água de chuva em Manaus, demonstrando a importância dessa alternativa de acesso à água potável à população que vive em regiões insulares, apresentando proposições que possam contribuir com pesquisas futuras acerca da temática e apontando mais uma forma de uso da água de chuva, uma vez que existem inúmeros trabalhos nacionais que se destacam nas variadas vertentes: potencial, viabilidade de utilização, novas tecnologias, reflexos dos sistemas na saúde dos usuários, eficiência das barreiras sanitárias, metodologias de dimensionamento, aspectos construtivos e uso em diferentes escalas e setores.

VALORES COBRADOS PELA EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Muitas famílias não têm conhecimento sobre como calcular o custo da tarifa cobrada pela empresa responsável pelo abastecimento de água, nem entendem por que os valores são ajustados anualmente. A população frequentemente culpa o governo por isso, mas há uma série de processos envolvidos no fornecimento de água até chegar às residências, o que gera custos. Esses custos decorrem dos processos pelos quais a empresa responsável trabalha para fornecer água às famílias. Segue a tabela de 2024 Águas de Manaus:

Estrutura Tarifária	Faixa de Consumo	Tarifa de Água (R\$/m³)	Tarifa de Esgoto (R\$/m³ 75% paridade)
Tarifa Social	0 a 15 m³	2,707	2,030
	16 a 20 m³	10,491	7,868
	21 a 30 m³	16,017	12,013
	31 a 40 m³	21,818	16,363
	41 a 60 m³	25,174	18,881
	Acima 60 m³	28,703	21,527
Residencial	0 a 10 m³	5,414	4,060
	11 a 20 m³	10,491	7,868
	21 a 30 m³	16,017	12,013
	31 a 40 m³	21,818	16,363
	41 a 60 m³	25,174	18,881
	Acima 60 m³	28,703	21,527
Comercial	0 a 12 m³	19,204	14,403
	Acima de 12 m³	26,743	20,058
Industrial	0 a 40 m³	25,057	18,793
	Acima de 40 m³	34,363	25,772
Poder Público	0 a 12 m³	25,057	18,793
	Acima de 12 m³	34,363	25,772

Fonte: <https://www.aguasdemanaus.com.br/legislacao-e-tarifas/>

Para este exemplo, consideraremos a tarifa residencial. O cálculo da conta de água é baseado na diferença entre o volume consumido no mês anterior (medido em metros cúbicos, m³) e o volume consumido no dia atual, que representa o consumo do mês atual. O valor da conta é determinado pela subtração desses resultados. Cada metro cúbico (m³) corresponde a 1.000 litros. Portanto, se o seu consumo for de 10 m³, você terá consumido 10.000 litros de água. ”

COLETOR

Um coletor de água para calha é um dispositivo projetado para captar e direcionar a água da chuva que cai sobre as superfícies impermeáveis, como telhados e calhas. Esse coletor é conectado às calhas e tem a função de conduzir a água até um sistema de armazenamento ou escoamento.

CAIXA D'ÁGUA

A caixa d'água é um reservatório que armazena água para uso doméstico. Ela é essencial para garantir o abastecimento contínuo, mesmo quando há interrupções no fornecimento. As caixas d'água podem ser de diferentes materiais, como polietileno, fibra de vidro ou metal. É importante mantê-las limpas e bem vedadas para evitar contaminação e desperdício.

CALHA

As calhas são canais instalados ao longo dos telhados para coletar a água da chuva e direcioná-la para um sistema de drenagem. Elas evitam que a água escorra pelas paredes, protegendo a estrutura da casa. Calhas entupidas podem causar infiltrações e danos à pintura e à alvenaria.

ENCANAMENTO

O encanamento é a rede de tubulações que transporta água para dentro e para fora de uma residência. Ele inclui tubos de água fria, água quente, esgoto e gás. Um bom sistema de encanamento é fundamental para o funcionamento adequado de torneiras, chuveiros, vasos sanitários e outros dispositivos.

FILTRO DE ÁGUA

Os filtros de água removem impurezas e substâncias indesejadas da água potável. Existem diferentes tipos de filtros, como os de carvão ativado, cerâmica e os sistemas de osmose reversa. Eles melhoram a qualidade da água, tornando-a mais segura para consumo.

BOMBA DE ÁGUA

As bombas de água são dispositivos que movem a água de um local para outro. Elas são usadas em poços artesianos, piscinas, sistemas de irrigação e até mesmo para pressurizar a água em residências. As bombas podem ser centrífugas, submersíveis ou de superfície, dependendo da aplicação. Lembre-se sempre de manter esses elementos em bom estado e fazer a manutenção regular para garantir o funcionamento adequado de todo o sistema de água em sua casa.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA PARA USO NÃO POTÁVEL

A captação de água da chuva é uma prática sustentável que pode ser facilmente implementada em residências, contribuindo para a economia de água potável e reduzindo os custos.

Inúmeras são as vantagens do reaproveitamento da água da chuva, já que os custos para isso existem apenas na captação, além de auxiliar na redução do escoamento superficial urbano e na reserva de água em caso de emergências (FRENDICH; OLIYNIK, 2002).

Para garantir o sucesso na instalação de um sistema de captação de água da chuva, é essencial ter duas estruturas separadas: uma para água potável e outra para água pluvial, evitando qualquer contato entre os dois tipos de água. Além disso, é importante que as tubulações e torneiras sejam claramente identificadas para evitar a contaminação dos usuários pelo consumo de água não tratada. Essas medidas são fundamentais para garantir a segurança e a qualidade da água utilizada pelos moradores.

Vamos explorar como planejar e instalar um sistema de captação de água da chuva de baixo custo, utilizando os seguintes elementos:

CALHAS

Comece instalando calhas ao longo do telhado da sua casa. As calhas coletarão a água da chuva e a direcionarão para um ponto específico.

FILTROS E PRIMEIRA CAIXA D'ÁGUA:

Instale um filtro na saída do coletor de água para remover folhas, detritos e impurezas.

Conecte o coletor à primeira caixa d'água. Essa caixa será responsável por armazenar a água bruta coletada da chuva.

ENCANAMENTO E SEGUNDA CAIXA D'ÁGUA

Utilize tubos de PVC ou outro material adequado para conectar a primeira caixa d'água à segunda.

A segunda caixa d'água será a de uso não potável. Ela armazenará a água filtrada e tratada para ser utilizada em atividades como irrigação de jardins, lavagem de carros e descargas de vasos sanitários.

BOMBA D'ÁGUA:

Instale uma bomba d'água na segunda caixa. Essa bomba permitirá que você pressurize a água para uso nas atividades mencionadas.

Implementar um sistema de aproveitamento de água da chuva pode ser desafiador devido à necessidade de ajustar as tubulações existentes e construir reservatórios adicionais. O retorno financeiro desse tipo de projeto tende a ser mais rápido em grandes edifícios, como indústrias, hospitais e postos de gasolina. No entanto, para residências, é crucial um planejamento cuidadoso que leve em conta os custos envolvidos, exigindo uma análise detalhada para determinar a viabilidade econômica do investimento. A economia também deve acontecer na escolha dos materiais a serem utilizados na construção dos reservatórios (BONA, 2014).

CONCLUSÃO

Lamentavelmente, a contínua escassez de água doce tem desencadeado uma série de desafios ambientais nos últimos anos. A poluição, o aumento da população, o desperdício de água e as alterações climáticas estão entre os principais contribuintes para agravar a crise hídrica global. Esses fatores combinados têm impactado negativamente os recursos hídricos do planeta, tornando essencial a busca por soluções sustentáveis e eficazes para enfrentar essa crise.

As diversas dimensões da crise hídrica ressaltam a necessidade de uma abordagem social abrangente e a procura por soluções que sejam aceitas por consenso, incluindo práticas sustentáveis e o uso responsável da água.

Nesse contexto, a implementação de sistemas de captação de água da chuva emerge como uma alternativa sustentável para a conservação dos recursos hídricos. O interesse crescente por soluções sustentáveis e os avanços contínuos na engenharia estão impulsionando pesquisas nessa área. Uma análise cientométrica revelou uma tendência positiva ao longo dos resultados, indicando um aumento no interesse de pesquisa nesse campo específico.

REFERENCIAS

ALT, R. Aproveitamento de água de chuva para áreas urbanas e fins não potáveis. Estudo baseado no curso ABNT de 11-02-2009 SP/SP do eng. Plínio Tomaz. 2009. ASA Brasil – Articulação no Semi-árido brasileiro. Projeto 1 milhão de cisternas. Disponível em: . Acesso em: 7 mai. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 15527/2007: Água de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos. 8 p. Rio de Janeiro, 2007.

BONA, Berenice O. Aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis em edificação multifamiliar na cidade de Carazinho – RS. UFSM, Panambi, 2014. Disponível em: . Acesso em: 31 out. 2018.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil